

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 379.85

DOI: 10.5281/zenodo.14499109

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ТУРИЗМА

ПЕРМЯКОВА Татьяна Владимировна,

Российский государственный профессионально-педагогический университет (Екатеринбург, РФ);

Кандидат социологических наук, доцент; e-mail: permyakova-t@yandex.ru

ПИКОВ Максим Андреевич,

ООО "Екатеринбург-Менеджмент"(гостиница «Novotel Екатеринбург Центр») (Екатеринбург, РФ);

Старший администратор отдела приема и размещения; e-mail: kripmaximus@gmail.com

Аннотация. Интенсивное развитие внутреннего туризма способствует появлению новых его видов. Одним из перспективных направлений является музыкальный туризм, имеющий значительный потенциал для своего развития в современной России. Теоретический анализ ряда тенденций, характеризующих современное состояние российской экономики и культуры, позволяет представить факторы, способствующие раскрытию этого потенциала. Экономической основой выступает развитие творческих и креативных индустрий, к числу которых относится и туризм; использование принципов и технологий экономики впечатлений как новой модели потребления, способной трансформировать нематериальные характеристики услуги в экономическую ценность. Социокультурные детерминанты развития музыкального туризма заключаются в сохраняющихся принципах постмодернистской культуры, позволяющих создавать новые культурные продукты путем нестандартного объединения имеющегося арсенала культурных элементов или использования их в совершенно новом формате; в прочных традициях и высоком качестве отечественного музыкального искусства и наличии аудитории, воспитанной этими традициями и способной к восприятию и оценке музыкальных произведений различных форм и жанров; в существенной трансформации в сторону роста и разнообразия культурных потребностей реальной и потенциальной аудитории как искусства, так и туризма. Цементирующим фактором всех названных процессов выступает децентрализованная государственная культурная политика, способствующая активизации культурного потенциала территорий и сглаживанию региональных культурных и экономических диспропорций. Музыкальный туризм, вбирающий черты и особенности креативных индустрий и искусства, может существенно расширить рынок туристских предложений, удовлетворяя потребности как любителей музыки, так и путешественников, способствуя экономическому и культурному развитию регионов.

Ключевые слова: туризм, музыкальный туризм, креативные индустрии, творческие индустрии, экономика впечатлений, постмодернистская культура, музыкальное искусство, культурная политика

Для цитирования: Пермякова Т.В., Пиков М.А. Экономические и социокультурные детерминанты развития музыкального туризма. // Сервис plus. 2024. Т.18. №3. С.87-97. DOI: 10.5281/zenodo.14499109.

Статья поступила в редакцию: 31.05.2024.

Статья принята к публикации: 02.11.2024.

ECONOMIC AND SOCIO-CULTURAL DETERMINANTS OF MUSIC TOURISM DEVELOPMENT

Tatiana V. PERMYAKOVA,

Russian State Vocational Pedagogical University (Ekaterinburg,, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Sociology, Associate Professor; e-mail: permyakova-t@yandex.ru

Maxim A. PIKOV,

LLC «Yekaterinburg-Management» (Hotel «Novotel Yekaterinburg Center») (Ekaterinburg,, Russia);

Manager of the Reception and Accommodation Department; e-mail: kripmaximus@gmail.com

Abstract. The intensive development of domestic tourism contributes to the emergence of new types of tourism. One of the promising areas is music tourism, which has significant potential for its development in modern Russia. A theoretical analysis of a number of trends characterizing the modern functioning of the Russian economy and culture allows us to present the factors contributing to the disclosure of this potential. The economic basis is the development of creative and creative industries, which include tourism; using the principles and technologies of the impression economy as a new consumption model capable of transforming the intangible characteristics of a service into economic value. The socio-cultural determinants of the development of music tourism lie in the continuing principles of postmodern culture, which allows creating new cultural products by combining the existing arsenal of cultural elements in a non-standard way or using them in a completely new format; in the strong traditions and high quality of Russian musical art and the presence of an audience educated by these traditions and capable of perceiving and evaluating musical works of various forms and genres; in a significant transformation towards the growth and diversity of cultural needs of the real and potential audience of both art and tourism. The cementing factor of all these processes is the decentralized state cultural policy, which contributes to the activation of the cultural potential of the territories and the smoothing of regional cultural and economic imbalances. Music tourism, which incorporates the features and peculiarities of creative industries and art, can significantly expand the market of tourist offers, meeting the needs of both music lovers and travelers, contributing to the economic and cultural development of the regions.

Keywords: tourism, music tourism, creative industries, creative industries, the economy of impressions, postmodern culture, musical art, cultural policy

For citation: Permyakova, T.V., Pikov, M.A. (2024). Economic and socio-cultural determinants of music tourism development. *Service plus*, 18(3), 87-97. DOI: 10.5281/zenodo.14499109. (In Russ.).

Submitted: 2024/05/31.

Accepted: 2024/11/02.

Введение

Одним из источников успешного функционирования экономики в современных условиях является развитие кротивных индустрий. Знание, интеллект, творчество и все, что понимается под культурой, рассматриваются сегодня как потенциал экономического развития. Развитие креативных индустрий обусловлено рядом факторов, ведущими из которых являются интеллектуализация труда, необходимость нестандартных подходов, с одной стороны; цифровизация и повсеместное распространение и использование информационно-телекоммуникационных технологий, с другой.

В России развитию креативных индустрий также уделяется большое внимание, в т.ч. и на государственном уровне. Об этом свидетельствует принятие Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года (далее Концепция). Реализация Концепции в качестве целей предусматривает развитие талантов и самореализацию, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровую трансформацию¹. Учитывая современные тренды экономического развития, креативные (творческие) индустрии заключают в себе существенные потенциальные возможности и перспективы развития для многих отраслей гуманитарного сектора российской экономики. Вместе с тем «несмотря на высокий уровень образованности, развития науки и богатое историческое, культурное наследие, потенциал сектора креативной экономики недостаточно реализован – доля творческих (креативных) индустрий в экономике Российской Федерации составляет лишь 2,23 процента»², что существенно ниже мировых показателей. По оценкам экспертов Агентства стратегических инициатив, доля креативных индустрий в структуре ВВП России в 2020 году составила 4,37%, или в натуральном выражении – более 4,8 триллиона рублей³. Таким образом, поставленные Концепцией цели требуют не

только практической реализации, но и научной рефлексии, глубокого теоретического анализа всего комплекса проблем, следствий и перспектив, так или иначе связанных с этим вектором экономического развития.

Цель статьи

На основе теоретического анализа ряда современных тенденций в развитии экономики и культуры показать и обосновать культурный потенциал, возможность и перспективность развития музыкального туризма как отрасли креативной экономики и экономики впечатлений.

Дискуссия и результаты исследования

Туризм как сектор креативной экономики. Российские исследователи уже достаточно давно обратились к изучению креативных индустрий. Одной из теоретических проблем является формирование понятийного аппарата данного предметного поля. Для обозначения этого сектора экономики в отечественной и зарубежной литературе наряду с понятиями «креативные» и «творческие индустрии» используется понятие «культурные индустрии». Раскрытию их смысла и соотношению между ними посвящено немало работ, начиная от «отцов» концепта «культурные индустрии» Т. Адорно и М. Хоркхаймера [2] до современных исследователей. Не вдаваясь в детальный понятийный анализ обозначим собственную позицию: понятие «культурные индустрии» представляется в данном понятийном ряду наиболее широким, особенно, если предельно широко трактовать само понятие культуры. Здесь мы полностью согласны с А.Я. Флиером, считающим, что «Культура – это наиболее общая форма осуществления человеческой социальности» [16, с. 96], а ее функция – «обеспечение социальности как экзистенциальной стратегии человеческого существования» [16, с. 92]. Реализация этой функции осуществляется через производство общества, производство «человека культурного», производство культурных артефактов, производство знания о культуре [16, с. 92–95]. В контексте такого подхода культура рассматривается не только как социальная и духовная, но

¹ Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р. С. 2. URL:

<http://static.government.ru/media/files/HEXNAom6EJunVlxBCjJAtAya8FAVDUf.pdf> (дата обращения: 27.04.24).

² Там же. С. 5.

³ В АСИ посчитали вклад креативной индустрии в экономику городов. URL: <https://asi.ru/news/152959/?ysclid=lu6jq15zhy846761571> (Дата обращения: 18.04.24).

и экономическая категория, как инструмент социально-экономического развития общества и его территорий [6, с. 103-104]. На этот аспект обращают внимание и зарубежные исследователи, подчеркивая растущее экономическое значение культуры и осознание важности культурных явлений как продуктов или услуг [20].

Несмотря на то, что сегодня все больше говорят о завершении этапа постмодернистской культуры, ее влияние и сохранение некоторых ее черт продолжает оставаться ощутимым. В частности, такая характеристика как «пастиш» (смешение в одном произведении стилевых элементов, заимствованных из совершенно разных контекстов, исторических эпох, культур, субкультур) проявляет себя не только как художественный прием в сфере искусства, но и как своеобразная технология в различных сферах деятельности и предпринимательства.

Интеграция казалось бы совершенно различных явлений становится источником новых направлений развития. Объединение понятий «индустрия» и «культура», как считает Е.В. Зеленцова, «произошло в тот момент, когда появились новые технические средства, позволяющие тиражировать произведения искусства – фотография, репродукция, звукозапись и т. д. С одной стороны, индустрия делала произведение доступным широкому кругу людей, с другой – обращала его в предмет массового потребления и коммерческой эксплуатации» [10, с. 190-191].

Создание продуктов культурными индустриями различается технологиями их производства, которые могут быть традиционными или инновационными. Использование инновационных технологий и создание инновационного продукта первоначально является эксклюзивным и может быть охарактеризовано как творчество, но его дальнейшее тиражирование и распространение для удовлетворения массового спроса и определяют сектор креативных индустрий. Тиражирование/репродуцирование эксклюзивных (творческих) продуктов, выдающихся произведений искусства существовало всегда, но использование новейших технологий

позволяет «сочетать несочетаемое», что приобретает в современном обществе не только массовый характер, но и особый смысл, созвучный современному потребителю [18, с. 18]. Примерами могут служить проект «ожившие полотна», трансляции классических опер и балетов на открытых городских площадках, использование классической музыки в качестве рингтонов и др. Таким образом, «массовизация и технологизация всех культурных процессов – от производства до потребления» [8, с. 11], а также материальная и содержательно-смысловая доступность произведенных продуктов выступают ключевыми особенностями культурных индустрий.

Что касается понятия «творческие индустрии», то на наш взгляд, оно выступает синонимом понятия «креативные индустрии». Под креативными индустриями понимаются «сферы деятельности, в которых компании, организации, объединения и индивидуальные предприниматели в процессе творческой и культурной активности, распоряжения интеллектуальной собственностью производят товары и услуги, обладающие экономической ценностью, в том числе обеспечивающие формирование гармонично развитой личности и рост качества жизни российского общества»⁴. Основу креативной экономики, а значит, и креативных индустрий составляет по Дж. Хокинсу [См.: 17; 18] интенсивное использование творческих и интеллектуальных ресурсов, а их специфика заключается в объединении творчества и современных технологий, продукт которого может иметь форму товара или услуги [1, с. 7, 12-13]. Продукты креативных индустрий, как уже упоминалось, не являются уникальными (это прерогатива творчества), а предполагают копирование и тиражирование эксклюзивных образцов. Тем не менее, творческое начало здесь присутствует, «потому что это не полное копирование, а повторение с той или иной степенью, с хорошей долей импровизации, авторского творческого произвола производителя» [12, с. 57].

Таким образом, культура и творчество становятся значимыми источниками экономического

⁴ Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от

20 сентября 2021 г. № 2613-п. С. 2. URL: <http://static.government.ru/media/files/HEXNAom6EJunVlxBcJlATAYa8FAVDUfP.pdf> (Дата обращения: 27.04.24).

развития, но влияние креативных индустрий намного шире. По мнению исследователей ВШЭ, «креативные индустрии способствуют актуализации культурных и духовных ценностей, развивают творческий потенциал населения, и тем самым оказывают положительное влияние на качество жизни граждан и устойчивость развития общества в целом» [1, с. 6]. Развитие креативных индустрий можно рассматривать как новый этап функционирования и воспроизводства массовой культуры в условиях информационного/постиндустриального общества, обеспечивающий доступность и возможность участия в культурной жизни значительной части населения, что выступает важнейшим фактором устойчивого развития общества.

Одним из дискуссионных в данном предметном поле является вопрос о видах креативных индустрий. Концепция к таковым относит индустрии, основанные на использовании историко-культурного наследия; индустрии, основанные на искусстве; современные медиа и производство цифрового контента; прикладные творческие (креативные) индустрии⁵. Однако наиболее перспективной представляется позиция авторов, считающих, что нет необходимости в особой классификации креативных индустрий, потому что «креативные индустрии возможны решительно везде и всюду, где проявит себя креативность, где найдутся креативные желающие повторить производство продуктов чужей-то креативности, дополнив, трансформировав ее своей креативностью в разнообразных версиях, пока появляющиеся продукты не найдут своего массового потребителя. А далее не исключен путь и к автоматизации, стандартизации и унификации его массового воспроизводства, то есть к индустриализации» [12, с. 58].

Туризм, понимаемый как сфера предпринимательской сервисной деятельности, не всегда упоминается в перечне креативных индустрий, но вполне может быть к ним отнесен, поскольку соответствует их ключевым признакам. Созданные инновационные продукты туристской предпринимательской деятельности (новые формы обслуживания, новые туры, экскурсионные программы и т.д.)

могут тиражироваться, в т.ч. с применением информационных технологий, получать широкое распространение, удовлетворяя тем самым возрастающие туристские потребности. Туризм как сектор креативной экономики становится эффективным инструментом развития территорий, их природного, культурного, промышленного потенциала для проектирования и реализации новых нестандартных продуктов и привлечения в регионы предпринимателей и туристов [7, с. 2157; 18, с. 24]. В таких условиях меняется позиция самого туриста, он «становится активным потребителем туристского продукта, а не просто созерцателем достопримечательностей..., полностью погружаясь в атмосферу местной культуры» [7, с. 2157].

Развитие креативных индустрий и более широко – креативной экономики, в основе которой лежат интеллект, знания, новые идеи как ее наиболее ценные ресурсы – привело к появлению «экономики впечатлений» как новой модели потребления, в основе которой, по мнению ее авторов Дж.Б. Пайна и Д.Х. Гилмора, лежит принцип «массовой персонализации» [14, с. 16]. Смысл услуги в рамках этой модели не только качественное удовлетворение потребности, но создание особого впечатления и положительных эмоций от ее предоставления. Как свидетельствуют результаты исследований, «потребители тратят на 16% больше на те товары и услуги, которые позволяют им получить более высокое качество обслуживания и приятные впечатления от процесса приобретения товара. По другим данным, 78% людей охотнее платят за опыт и впечатления, чем за вещи»⁶. Таким образом, экономика впечатлений – это область экономики, в которой нематериальные характеристики товара или услуги (красота, удовольствие, духовное общение) приобретают экономическую ценность [13, с. 176].

Музыкальный туризм как вид событийного туризма. По мере развития любая сфера деятельности переживает процесс диверсификации, дробления и появления множества подвидов. Туризм в этом плане не исключение. Стандартные формы и направления туризма перестают удовлетворять

⁵ Там же. С. 2-3.

⁶ Белостоцкая Н. Что такое экономика впечатлений и почему вам пора менять стратегию компании? 2019. URL: <https://kachestvo.pro/kachestvo-upravleniya/instrumenty-menedzhmenta/dzhozef-peyn-biznes-eto-teatr-a-vy-v-nem-rezhisser/> (Дата обращения: 18.03.24).

определенную часть потребителей, что влечет за собой появление и развитие новых его видов. Часть из них приобретает нишевый характер, т.е. имеет небольшую долю потенциальных потребителей и удовлетворяет специфические потребности (йога-туризм, «темный» туризм, арктический туризм и др.). Другой вариант, типичный для пост-модернистской культуры, – интеграция туризма с другими социальными явлениями и прежде всего с искусством, что повлекло за собой появление кинотуризма, музыкального и театрального туризма. Данные виды туризма назвать массовыми пока нельзя, но заключающиеся в них потенциал и перспективы требуют пристального внимания. Наиболее массовым в современных условиях становится событийный туризм, поскольку соединяет в себе черты и возможности разных видов и способен удовлетворять самые разные по характеру потребности – рекреационные, культурно-познавательные, коммуникативные, самореализационные и др. Таким образом, интеграция туризма и различных видов искусства (кино, театра, музыки), его сочетание с другими направлениями креативных индустрий (гастрономия, ремесла, народно-художественные промыслы, индустрия моды) позволяет рассматривать туризм как сегмент креативной экономики, имеющий значительный потенциал для развития. Включенность креативных индустрий в сферу туризма способствует появлению новых его видов (событийный, гастрономический, театральный, музыкальный, ремесленный туризм), что существенно расширяет рынок предложений и позволяет удовлетворять самый разнообразный туристский спрос.

Среди видов событийного туризма наиболее интересным и перспективным, на наш взгляд, является музыкальный туризм. Ведущая роль музыки в современном искусстве очевидна, она во всем своем многообразии является важнейшим элементом социокультурного ландшафта. Музыкальные события представлены сегодня достаточно широко, вызывая огромный интерес слушателей.

Несмотря на все убыстряющиеся темпы жизни, глобализацию ценностей, огромный ассортимент культурных продуктов, предлагаемых культурными и креативными индустриями, музыка как вид искусства и творческой деятельности не теряет своей актуальности и востребованности. Как бы не менялись материальные условия жизни и ее культурный и духовный контекст музыка продолжает играть огромную роль в жизни людей, дарит яркие положительные эмоции и впечатления, является источником душевного равновесия или побуждает к действию [4, с. 3]. Широта и многообразие современного музыкального ландшафта дают любому человеку возможность выбора и удовлетворения эстетических потребностей.

Россия – страна с давними и прочными музыкальными традициями почти во всех отраслях музыкального искусства. Наиболее интересными и способными приобрести глобальный масштаб и известность являются музыкальные мероприятия в области академической музыки, как классической, так и современной. Российские композиторская и исполнительская школы сохраняют свое ведущее положение в мире и музыкальные события с российскими звездами исполнительского искусства и лучшими коллективами привлекают слушателей со всего мира. Видимо не случайно, в Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года музыкальному искусству уделяется особое внимание: «Отечественная академическая музыка по-прежнему играет ведущую роль в мировой музыкальной культуре, составляет национальную славу и гордость Российской Федерации. Отечественные исполнители регулярно занимают призовые места на престижных международных конкурсах, востребованы мировой культурой, выступают на сценах крупнейших концертных залов мира»⁷.

В современных условиях классическая музыка существенно изменила способы своего бытования: из сферы элитарной культуры она перемещается в область массовой культуры, занимая позиции на ее верхних этажах (арт-культура). И это

⁷ Стратегия государственной культурной политики до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р. С. 5.

<http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9lxP7f2xm.pdf> (Дата обращения: 15.03.24).

тоже одно из проявлений постмодернистской культуры, когда размываются границы между высоким и низким, разрушается иерархия культурных продуктов, текстов, смыслов. Присутствие классической музыки в поле массовой культуры опредмечивается в самых разнообразных формах: использование классической музыки в коммерческой рекламе, видеоклипах и заставках телепрограмм, широкое распространение классического кроссовера, виртуальные трансляции оперных спектаклей и филармонических концертов, медийность академических музыкантов, превращение классической музыки в предмет персональных манипуляций и др. [9, с. 4-5, 20-21]. Таким образом, происходит своеобразная конвертация классической музыки в массмедийный формат, что заставляет этот вид искусства следовать правилам массовой культуры, сохраняя при этом налет элитарности.

Другие жанры музыкального искусства – поп, рок, народная музыка, джаз, авторская песня являются привлекательными, скорее, для российского слушателя, но учитывая их разнообразие, в них заложен значительный потребительский потенциал, возможности его реализации на российском музыкальном и туристском рынках.

Сегодня исследователи обращают внимание на фестивали как ведущую форму организации массового музыкального события, хотя возможны и другие его формы – конкурсы, концерты. Появилось понятие фестивализации, характеризующее рост количества самых разнообразных фестивальных программ. Как отмечает А.А. Барабанов, «Данный процесс является не только следствием простого роста популярности музыки в обществе, но и закономерным отображением современных постмодернистских тенденций в культуре. С одной стороны, фестиваль стимулирует коллективную коммуникацию, с другой – позволяет обществу противостоять негативным последствиям глобализации: унификации, стандартизации, стиранию личностных особенностей» [4, с. 12-13]. В этой связи неслучайно появление в научной литературе термина «глобализация», предложенного британскими социологами Р. Робертсоном и Х. Хондкером [19], под которым понимается сближение процессов и инициатив региональных культур с достижениями формирую-

щейся глобальной культуры. Развитие фестивального движения и музыкального искусства становится элементом глобального культурного мира. Наиболее ярким примером глобализации является южно-корейская музыкальная поп-культура (К-поп), вышедшая за пределы национальных и региональных границ и ставшая общемировым культурным проектом. Таким образом, интеграция и взаимодействие глобального и локального, общего и частного в сфере культуры выступает знаковой особенностью современного культурного пространства.

Музыкальное событие – это всегда впечатление: от исполнения и исполнителей, организации мероприятия, общей атмосферы, коммуникации по разным направлениям. Оно позволяет отвлечься от повседневной рутины, отказаться от повседневных социальных ролей и окунуться в мир удовольствий и веселья [20]. Поэтому привлекательность фестивалей и других музыкальных событий обусловлена не только возможностью творчества и участия в массовой форме культурно-досуговой деятельности, но и включенностью в ситуацию праздничной культуры, уходящей корнями в далекое прошлое, но по-прежнему актуальной и востребованной. Особенно важным является фактор впечатлений, который формирует спрос на музыкальные мероприятия, дает возможность хотя бы на время отвлечься от реального мира и его проблем. Музыкальные и другие культурные события существенно дополняют и расширяют праздничный календарь, способствуют удовлетворению разнообразных (рекреационных, коммуникативных, самореализационных, компенсаторных) потребностей.

Значение музыкальных и других культурных событий заключается и в том, что они могут быть рассмотрены как способ реализации идей культурной политики [15, с. 155], чем они всегда и являлись. Государство, озабоченное сохранением своей идентичности, вынуждено обращать серьезное внимание на такой инструмент политического и социального контроля как культурная политика. В самом общем виде культурная политика – это совокупность идеологических принципов и практических мер, реализуемых государством в отношении

культурной жизни общества. История знает два основных способа управления культурой – централизация и децентрализация. Политика централизации уходит в прошлое, а ведущим трендом в управлении культурой в современном демократическом обществе становится децентрализация. Основная цель децентрализации культуры – обеспечение материальной и территориальной доступности к ее очагам [3, с. 55]. Децентрализации как способ управления культурой предполагает несколько направлений: обеспечение социального, финансового и территориального равенства в сфере культурного потребления, сбалансированность и учет потребностей регионов в принятии решений в области культуры, равномерное распределением государственных финансовых средств среди производителей культуры [5, с. 90; 11]. Все названные аспекты взаимосвязаны и взаимодополнительны. Музыкальное событие может стать культурным заказом государства и воплотить в ходе реализации его идеологические принципы, что в наиболее масштабном виде было реализовано в советский период. Сегодня ситуация другая, но возможности государства идеологически воздействовать на своих граждан посредством культурной политики в целом и музыкального искусства в частности осталась.

Политика децентрализации полностью укладывается в принципы и установки российского государства в сфере культуры. Для сглаживания региональных культурных и экономических диспропорций необходимы разновекторные усилия, направленные на «использование культурного и туристского потенциалов территорий, обладающих этнокультурным многообразием и спецификой»⁸, способствующего развитию туризма и обеспечению местного населения рабочими местами, а также развитию народных промыслов и креативных индустрий. Музыкальное событие включает в себе все эти возможности: оно может стать способом брендинга территории, привлечения в регион туристов, способствуя увеличению рабочих мест в

сфере культуры. Следовательно, музыкальный туризм как интеграция музыкального искусства и туризма способен выполнять как экономические, так и культурные и идеологические функции, быть эффективным инструментом реализации культурной политики государства.

Музыкальный туризм в самом общем виде может быть определен как практика путешествий с целью посещения музыкального события. Являясь направлением событийного туризма музыкальный туризм обладает всеми его чертами, в том числе возможностью влияния на экономику места посещения. Так, Б. Миллер и указывает на экономическую эффективность этого вида туризма для многих регионов мира. Автор акцентирует внимание на том, что посещая то или иное музыкальное мероприятие (концерт, фестиваль, шоу и т. д.), туристы с большой вероятностью будут во время поездки совершать дополнительные траты в месте пребывания (бронировать номер в гостинице, посещать местные рестораны и т. д.), чем сделают вклад в местную экономику, что заставляет осознать не только культурную, но и экономическую ценность музыкального туризма⁹.

Музыкальный туризм предполагает поездки на концерты любимых артистов или групп, музыкальные фестивали и конкурсы. Целью путешествия может стать изучение городов и регионов с богатой музыкальной историей, например, Мемфиса с блюзом или Вены с классической музыкой. Музыкальный туризм предоставляет возможность посетить известные музыкальные площадки, достопримечательности и музеи, посвященные легендам музыки. Для любителей музыки – это способ прикоснуться к культуре и искусству конкретного места, наслаждаясь универсальным языком музыки. Музыкальный туризм предлагает уникальные и насыщенные эмоциями впечатления для путешественников, страстно любящих музыку, будь то посещение рок-концерта, танцы на музыкальном фестивале или знакомство с местом зарождения музыкального жанра¹⁰.

⁸ Стратегия государственной культурной политики до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р. С. 29. <http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxpP7f2xm.pdf> (Дата обращения: 15.03.24).

⁹ Miller B. What is music tourism? // WiseTour. URL: <https://www.wisetour.com/what-is-music-tourism.htm> (Date of the application: 10.04.24).

¹⁰ Music Tourism Market. URL: <https://www.marketdataforecast.com/market-reports/music-tourism-market> (Date of the application: 03.03.2024).

Имея в своем арсенале различные музыкальные жанры музыкальный туризм может привлечь разнообразную аудиторию с самыми разными вкусами и предпочтениями. Именно широкий диапазон музыкального искусства является мощным фактором развития рынка музыкального туризма, увеличения спектра предложений для более широкого круга путешественников, ищущих уникальные и захватывающие музыкальные впечатления. В итоге союз двух индустрий (туризма и музыкального искусства) создает прочный фундамент и определяет блестящие перспективы развития нового туристского направления.

Заключение

Анализ некоторых аспектов и тенденций современного состояния экономики и культуры с точки зрения их влияния на туризм позволяет прийти к следующим выводам. Диверсификация туристского продукта, поиски новых форм и способов удовлетворения культурных потребностей способствуют появлению новых направлений и видов туризма, одним из которых является музыкальный туризм. Социокультурными детерминантами, определяющими возможность и перспективность развития музыкального туризма в России, являются:

1) сохраняющаяся ценность музыкального искусства и музыкального творчества, их важная роль как в воспитательно-просветительском, так и в рекреационном аспектах; наличие аудито-

рии, способной к восприятию и оценке музыкальных произведений различных форм и жанров, составляющей потенциал потребителей музыкального туризма;

2) сохраняющие свое влияние принципы постмодернистской культуры, обеспечивающие возможность создавать новые культурные явления путем объединения уже имеющихся (искусство и туризм, спорт и туризм), что способствует появлению новых культурных артефактов и новых видов туризма;

3) существенная трансформация социокультурных потребностей как в сфере искусства, так и в сфере туризма, вектор на разнообразие туристских продуктов и музыкальных событий;

4) новые подходы и тренды современной культурной политики, ориентированной на интеграцию общего и частного, государства и территорий, включенности индивидуального сознания в общие духовные процессы.

Экономические детерминанты музыкального туризма обусловлены развитием креативных индустрий и экономики впечатлений, определяющих новое «лицо» туристских услуг и диверсификацию туристских продуктов. В своей совокупности названные процессы способствуют успешному функционированию экономики и культуры, обеспечивая устойчивое и стабильное развитие как страны в целом, так и ее регионов.

Список источников

1. Абанкина Т.В., Николаенко Е.А., Романова В.В., Щербакова И.В. Креативные индустрии в России: тенденции и перспективы развития. М.: Grey matter, 2021. 44 с.
2. Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты; пер. М. Кузнецова. М.-СПб.: Медиум, Ювента, 1997. 312 с. URL: <http://www.ec-dejavu.net/e/Enlightenment-2.htm>до (Дата обращения: 03.03.24).
3. Барабанов А.А. Музыкальный фестиваль как явление культуры: будущее в культурной политике государства // Национальная ассоциация ученых (НАУ). 2015. №2-11 (7). С. 54–56. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnyy-festival-kak-yavlenie-kultury-budushee-v-kulturnoy-politike-gosudarstva> (дата обращения: 25.01.2024).
4. Барабанов А.А. Региональные фестивали классической музыки в условиях глобализации: история и современные практики: автореф. дис. ... кандидата культурологии по спец. 24.00.01 Теория и история культуры. М., 2017. 32 с. URL: <http://www.dslib.net/teorja-kultury/regionalnye-festivali-klassicheskoy-muzyki-v-uslovijah-globalizacii-istorija-i.html?ysclid=lv4tyry3rm140369214> (Дата обращения: 18.03.24).
5. Благородова Е. Культурная политика России: децентрализация или централизация? // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2012. № 8. С. 89–92.
6. Бутова Т.Г., Данченко Л.А., Егошина О.Л., Климович Н.В., Мutowин С.И. Развитие научных подходов к исследованию творческих индустрий в современных условиях // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2021. № 4 (57). С. 102–108.

7. Волков С.К. Туризм как сектор креативной экономики // Креативная экономика. 2021. Том 15. № 5. С. 2153–2162. doi: 10.18334/ce.15.5.112027
8. Дробышева Е.Э. Культурные индустрии в современной социокультурной архитектонике // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 1(26). С. 6–13. URL: https://old.culturalresearch.ru/files/open_issues/01_2017/ijcr_1-26-2017_full.pdf (Дата обращения: 18.03.24).
9. Журкова Д. Классическая музыка в современной массовой культуре России: автореф. дисс. ... канд. культурологи по спец. 24.00.01 Теория и история культуры. М., 2012. 225 с. 33 с.
10. Зеленцова Е.В. От творческих индустрий к творческой экономике // Управленческое консультирование. 2009. № 3. С. 190–199.
11. Карякин В.Ф. Направления и методы управления в сфере культуры // Аналитика культурологии. 2010. № 2 (17). URL: http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/227-article_39.html (Дата обращения: 08.03.24).
12. Кислов А.Г., Феоктистов А.В., Шапко И.В., Якушева К.Н. Ориентиры организации подготовки кадров для креативных индустрий // Профессиональное образование и рынок труда. 2023. Т. 11. № 4. С. 47–76. DOI: 10.52944/PORT.2023.55.4.003
13. Муртазина Г. Ф., Коба А. В., Харитонов Ю. М. Экономика впечатлений – новая социально-экономическая ступень общества в мировой теории и практике // Новые импульсы развития: вопросы научных исследований. 2020. №1-1. С. 173–176. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-vpechatleniy-novaya-sotsialno-ekonomicheskaya-stupen-obschestva-v-mirovoy-teorii-i-praktike> (Дата обращения: 27.03.24).
14. Пайн Дж.Б., Гилмор Д.Х. Экономика впечатлений: Как превратить покупку в захватывающее действие; пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2018. 382 с.
15. Федотова Ю.В., Федотов А.С. Музыкальный фестиваль как опыт сохранения культурной памяти народа (реконструкция уральских музыкальных фестивалей конца 30-х – начала 70-х гг. XX в.) // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2021. № 43. С. 155–165. DOI: 10.17223/22220836/43/12
16. Флиер А.Я. Культурные индустрии в истории и современности: типы и технологии // Личность. Культура. Общество. 2013. Т. 15. № 1 (77). С. 88–103. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19096695> (Дата обращения: 17.03.24).
17. Хокинс Дж. Креативная экономика: как превратить идеи в деньги; пер. с англ. И. Щербаковой. М.: Финансовая корпорация Открытие: Классика-XXI, 2011. 253 с.
18. Яковлев В.Ю. Основания культурных и креативных индустрий как явления современного общества // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 1 (26). С. 15–27. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29207816> (Дата обращения: 18.03.24).
19. Robertson R., Knodker H. Discourses of globalization: Preliminary considerations // International sociology: L., 1998. Vol. 13. v.1. pp. 25–40. 13(1).
20. Zaleska K. Music tourism // DiggIt magazine: Digital culture. Globalization. Arts. 25/09/2018. URL: <https://www.diggItmagazine.com/articles/music-tourism> (date of the application: 27.04.24).

References

1. Abankina, T.V., Nikolaenko, E.A., Romanova, V.V., & Shcherbakova, I.V. (2021). *Kreativny`e industrii v Rossii: tendencii i perspektivy` razvitiya [Creative industries in Russia: trends and development prospects]*. Moscow: Grey matter. (In Russ.).
2. Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (1997). *Dialektika Prosveshcheniya. Filosofskiye fragmenty [Dialectic of enlightenment. Philosophical fragments]*. Moscow-St. Petersburg: Medium, Juventus. (In Russ.).
3. Barabanov, A.A. (2015). Muzy`kal`ny`j festival` kak yavlenie kul`tury`: budushhee v kul`turnoj politike gosudarstva [Music festival as a cultural phenomenon: the future in the cultural policy of the state]. *Nacional`naya associaciya ucheny`x (NAU) [National Association of Scientists (NAU)]*, 2-11(7), 54-56. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnyy-festival-kak-yavlenie-kultury-budushee-v-kulturnoy-politike-gosudarstva>. (In Russ.).

4. Barabanov, A.A. (2017). *Regional'ny'e festivali klassicheskoy muzyki v usloviyax globalizacii: istoriya i sovremennyye praktiki* [Regional classical music festivals in the context of globalization: history and modern practices]: Candidate of cultural studies' abstract. Moscow. URL: <http://www.dslib.net/teorja-kultury/regionalnye-festivali-klassicheskoy-muzyki-v-usloviyah-globalizacii-istoriya-i.html?ysclid=lv4tyry3rm140369214>. (In Russ.).
5. Blagorodova, E. (2012). Kul'turnaya politika Rossii: decentralizaciya ili centralizaciya? [Cultural policy of Russia: decentralization or centralization?]. *MIR (Modernizaciya. Innovacii. Razvitie)*. [MIR (Modernization. Innovation. Development)], 8, 89-92. (In Russ.).
6. Butova, T.G., Danchenok, L.A., Egoshina, O.L., Klimovich, N.V., & Mutovin, S.I. (2021). Razvitie nauchny'x podходов k issledovaniyu tvorcheskix industrij v sovremenny'x usloviyax [Developing scientific approaches to research creative industries in modern context]. *Nauchnyj vestnik: finansy, banki, investicii* [Scientific Bulletin: finance, banking, investment], 4 (57), 102–108. (In Russ.).
7. Volkov, S.K. (2021). Turizm kak sektor kreativnoy ekonomiki [Tourism as a sector of the creative economy]. *Kreativnaya ekonomika* [Creative Economy], 15(5), 2153–2162. doi: 10.18334/ce.15.5.112027 (In Russ.).
8. Drobysheva, E. (2017). Kul'turnyye industрии v sovremennoj sociokul'turnoj arhitektonike [Cultural Industries in the Contemporary Socio-Cultural Architectonics]. *Mezhdunarodnyj zhurnal issledovaniy kul'tury* [International Journal of Cultural Research], 1(26), 6-13. URL: https://old.culturalresearch.ru/files/open_issues/01_2017/ijcr_1-26-2017_full.pdf. (In Russ.).
9. Zhurkova, D. (2012). *Klassicheskaya muzyka v sovremennoj massovoj kul'ture Rossii* [Classical music in modern mass culture of Russia]: Candidate of cultural studies' abstract. Moscow. (In Russ.).
10. Zelentsova, E.V. (2009). Ot tvorcheskix industrij k tvorcheskoj e'konomie [From creative industries to the creative economy]. *Upravlencheskoe konsul'tirovanie* [Management consulting], 3, 190-199. (In Russ.).
11. Karyakin, V.F. (2010). Napravleniya i metody upravleniya v sfere kul'tury [Directions and methods of management in the field of culture]. *Analitika kul'turologii* [Analysis of cultural studies], 2(17). URL: http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/227-article_39.html. (In Russ.).
12. Kislov, A.G., Feoktistov, A.V., Shapko, I.V., & Yakusheva, K.N. (2023). Orientiry organizacii podgotovki kadrov dlya kreativny'x industrij [Guidelines for the personnel training for creative industries]. *Professional'noe obrazovanie i rynek truda* [Vocational Education and Labour Market], 11(4), 47–76. <https://doi.org/10.52944/PORT.2023.55.4.003> (In Russ.).
13. Murtazina, G.F., Koba, A.V., & Kharitonova, Y.M. (2020). E'konomika vpechatlenij – novaya social'no-e'konomicheskaya stupen' obshhestva v mirovoj teorii i praktike [The economy of impressions is a new socio-economic stage of society in the world theory and practice]. *Novyye impul'sy razvitiya: voprosy nauchny'x issledovaniy*. [New impulses for development: issues of scientific research], 1-1, 173-176. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-vpechatleniy-novaya-sotsialno-ekonomicheskaya-stupen-obshchestva-v-mirovoy-teorii-i-praktike>. (In Russ.).
14. Pine, II, B.J. & Gilmore, J.H. (2018). *E'konomika vpechatlenij: Kak prevratit' pokupku v zavvayushhee dejstvie* [The experience economy: How to turn a purchase into an exciting action]. Moscow: Alpina Publisher. (In Russ.).
15. Fedotova, Y.V., & Fedotov, A.S. (2021). Muzykal'nyj festival' kak opyt soxraneniya kul'turnoj pamyati naroda (rekonstrukciya ural'skix muzykal'ny'x festivalej konca 30-x – nachala 70-x gg. XX v.) [Music festival as an experience of preserving the cultural memory of the people (reconstruction of the ural music festivals of the 1930s – 1970s)]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedeniye* [Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History], 43, 155–165. (In Russ.).
16. Flier, A.Ya (2013). Kul'turnyye industрии v istorii i sovremennosti: tipy i tehnologii [Cultural Industries in History and Contemporaneity: The Types and Technologies]. *Lichnost'. Kul'tura. Obshhestvo* [Personality. Culture. Society], 15, 1(77), 88-103. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19096695>. (In Russ.).
17. Howkins, J. (2001). *Kreativnaya e'konomika: kak prevratit' idei v den'gi* [The creative economy: How people make money from ideas]. Moscow: Financial Corporation Otkritie: Classics-XXI. (In Russ.).
18. Yakovlev, V. (2017). Osnovaniya kul'turny'x i kreativny'x industrij kak yavleniya sovremennogo obshhestva [Bases of the Cultural and Creative Industries as Phenomena of Modern Society]. *Mezhdunarodnyj zhurnal issledovaniy kul'tury* [International Journal of Cultural Research], 1(26), 15-27. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29207816> (In Russ.).
19. Robertson, R., & Knondker, H. (1998). Discourses of globalization: Preliminary considerations. *International sociology*, 13(1), 25-40.
20. Zaleska, K. (2018). Music tourism. *Diggit magazine: Digital culture. Globalization. Arts*. URL: <https://www.diggitmagazine.com/articles/music-tourism>.